

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI RAHBARLARINING BOSHQARUV KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Xolmurodova Shoxsanam Mamatkarim qizi

*Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash
va ularning malakasini oshirish instituti tayanch doktoranti*

shoxsanam8893@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining boshqaruviga oid nazariy va amaliy g'oyalar bayon etilgan. Boshqaruv va menejment tushunchalariga oid fikrlar tahlil etilgan. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruv bo'yicha malaka va tajribasini oshirishga oid tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, menejer, menejment, innovatsiya, metod, texnologik, sog'lom psixologik muhit.

MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SKILLS OF HEADS OF SCHOOL EDUCATION ORGANIZATIONS

Annotation. The article describes theoretical and practical ideas on the management of preschool education organization leaders. Opinions on the concepts of administration and management were analyzed. Recommendations are given on improving the management skills and experience of the director of the preschool education organization.

Key words: management, manager, management, innovation, method, technological, healthy psychological environment.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning hozirgi davrida ilm-fanning barcha sohalari qatorida maktabgacha ta'lim sohasida ham tub o'zgarishlarga zamin yaratilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "...maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish va ushbu muassasalarda bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishini jiddiy oshirish va foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, pedagog va mutaxassislarning malaka darajasini yuksaltirish" kabi yo'nalishlar belgilangan. Bu esa o'z navbatida, maktabgacha ta'lim tizimining integrallashgan mazmuniga zamonaviy yondashuvlarni singdirish, mutaxassislarni malaka oshirish jarayonida boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan hududiy hamda xorijiy maktabgacha ta'lim malaka oshirish tashkilotlari o'rtasida uzluksiz hamkorlikni kuchaytirishni ustuvor prinsiplar asosida ishlab chiqishni taqozo qiladi.

Boshqaruv amaliyotidan ma'lumki, rahbarlik murakkab jarayon bo'lib, u rahbardan nafaqat oliy ma'lumotga, balki yetarli kasbiy tayyorgarlikka, boshqaruv yo'nalishida bilim, ko'nikma va kompetensiyaga, shuningdek, ma'lum tajribaga ham ega bo'lishni taqozo etadi. Ta'lim muassasalarini boshqarish jarayonida rahbarlarning eng asosiy va muhim funksiyalaridan biri - bu mustaqil qaror chiqarish funksiyasi bo'lib, ularning sifati ta'lim muassasasi salohiyatiga, o'quv-tarbiya

jarayonining samaradorligiga, pedagog-pedagoglar faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotida boshqaruv faoliyatini tashkil etuvchi direktor nafaqat pedagogik tajribaga, balki boshqaruv funksiyalari, metodlari va ulardan foydalanish, boshqaruv algoritmi va uning mohiyati, boshqaruv qarorlari va ularni ijro etish hamda liderlik uslublarini qo'llash kabi qator ko'nikmalarga ega bo'lmog'i lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti murakkab tarmoq bo'lib, rahbarning undagi roli, faoliyati ko'p qirralidir. Direktor esa maktabgacha ta'lim tashkilotining tashkilotchisi, rahbari, malakali pedagog, uning faoliyati maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni komil inson qilib tarbiyalash vazifalarini to'laqonli hal etishga qaratilgan. U maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi moddiy-texnik bazasini shakllantirishda, ta'lim-tarbiyaviy, pedagogik va gigienik talablarga muvofiq ravishda amalga oshirilishi uchun zarur sharoitlarni ta'minlaydi. O'z jamoasida ishchanlik, maqsadga qaratilgan inoqlik vaziyatini yaratadi, ularga umumiy rahbarlik qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv madaniyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni modeli mazmunli, motivatsion maqsadli, metodologik va texnologik yondashuvlar asosida rivojlantiriladi va amaliyotga tadbiiq etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruv madaniyatlarini shakllantirishning monitoring tizimi, ta'lim dasturlarini tabaqalashtirish hamda ta'lim mazmunini boyitish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilgan.

So'ngi paytlarda rahbarlar va mutaxassislarining malakasini oshirish menejmentda eng zarur va muhim muammo sifatida ko'rib chiqilmoqda.

Jumladan, maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatini samarali boshqarish uning faoliyatini to'g'ri rejalashtirish va uni to'g'ri amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Rejalashtirish – muassasadagi zarur sharoit, foydalanadigan vosita, ishning usul va metodlarini ko'rsatib, faoliyatni amalga oshirish tartibi, izchilligini oldindan aniqlashdir.

Maktabgacha pedagogika maktabgacha ta'lim muassasasi ishini rejalashtirish mumkinligini va zarurligini ta'kidlab, bunda u inson shaxsini shakllanishida ijtimoiy omillar, muhit va tarbiyaning muhim ahamiyatga egaligi haqida asosiy qoidalarga tayanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyati jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda o'z-o'zini boshqaruv asosida bolalarni tarbiyalashda yuksak natijalarga erishishga qodir bo'lgan turg'un mehnat jamoasini shakllantirish, kadrlarni o'zini muntazam takomillashtirib borish, pedagog va hizmat ko'rsatish, mehnat samaradorligini oshirish ruxida tarbiyalash, o'z jamoasi, tanlagan kasbi uchun faxrlanish hissini shakllantirida rahbarning boshqaruv salohiyati muxim ahamiyat kasb etadi.

Menejmentda ham, pedagogik menejmentda ham kasbiy rivojlanish nafaqat nazariy va amaliy tajribaning o'zgarishiga, balki mutaxassis shaxsiy fazilatlariga ham bog'liqdir.

Bundan tashqari, xulosa sifatida biz uchta muhim xulosani ko'rib chiqamiz.

Birinchi dan, o'qitishning turli shakllarida malaka oshirish jarayonida kadrlar malakasini oshirish g'oyasi shubha ostiga qo'yilmaydi. Ko'pgina tadqiqotchilar "kasbiy rivojlanish" va "o'qitish" tushunchalarini teng deb bilishadi. Ushbu yondashuv maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining malakasini oshirish jarayonida ularning kasbiy rivojlanishini ko'rib chiqishga imkon beradi.

Ikkinchi dan, menejment tadqiqotchilarining fikriga ko'ra, kasbiy rivojlanish, mazmuni mutaxassislarining kasbiy o'sishiga yordam beradigan tegishli dasturlarni yaratish sharti bilan amalga oshiriladi. Malaka oshirishning tarkibiy modeli bizning maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy rivojlanishi shartlari to'g'risidagi tasavvurlarimizga mos keladi.

Uchinchi dan, T.Yu.Bazarov tomonidan xodimlar martaba tuzilishida aniqlangan reflektiv komponent, bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, rahbarning malaka oshirish sharoitida nima sodir bo'layotganini va shaxsiy hamda faoliyat o'zgarishi imkoniyatini anglash qobiliyati sifatida, rahbarlik faoliyati tarkibidagi muhim element bo'lib hisoblanadi.

Ta'lim tizimini rivojlantirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar barcha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarishda fan- texnika yutuqlariga asoslangan boshqaruvning eng samarali, innovatsion metodlaridan foydalanishni, boshqaruv yo'nalishida bilim, ko'nikma va malakalarni, yangi shaxsiy va kasbiy sifatlarni talab qiladi, bu o'z navbatida pedagoglar orasidan menejment ko'nikmasini rivojlantirishning zaruriyatini belgilab beradi. Shundan kelib chiqib, ta'lim menejmentini rivojlantirish yo'nalishidagi islohotlar barcha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiyaviy jarayonni metodik tashkil etish va boshqaruv mexanizmlarini fan-texnika yutuqlariga asoslangan eng samarali, innovatsion metodlardan foydalangan holda takomillashtirish hamda boshqaruvga xos bilim, ko'nikma va malakalarni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017 yildagi PF-4947-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/3107036>
2. Абдуллаев С.Х., Турғунов С.Т. Таълим муассасалари раҳбарлари бошқарув фаолияти самарадорлигининг назарий асослари. // «Касб-хунар таълими» журнали, Т., 2006 йил, 1-сон.
3. Джураев Р.Х., Турғунов С.Т. Таълим менежменти. Ўқув қўлланма. – Т.: «Ворис», 3. 2006.
4. Фуломов С.С.. Менежмент бошқарув санъати, назарияси ва амалиёти Тошкент 2003 286 б.
5. Турғунов С.Т., Абдуллаев С.Х. Таълим муассасаларида бошқарув фаолиятини 4. лойиҳалаштириш. // «Халқ таълими» журнали, Т., 2008, 6-сон.